

Interviewleitfaden (Version 1 – Pilotentwurf)

Masterarbeit – Martin Jobst
Digitale Unterstützung in der Instandhaltung – Möglichkeiten und Akzeptanz im Produktionsumfeld

Enthaltene Leitfäden	Leitfaden A: Operative Ebene (Instandhalter:innen, Techniker:innen) Leitfaden B: Führungsebene (Meister:innen, Abteilungsleiter:innen)
Gesprächsdauer	ca. 45 Minuten
Interviewform	Halbstrukturiert, leitfadengeführt
Aufzeichnung	Mit Einwilligung der interviewten Person

Hinweis: Die Fragen dienen als Orientierung. Die Reihenfolge kann je nach Gesprächsverlauf angepasst werden. Pfeile (→) zeigen mögliche Nachfragen.

Leitfaden A

Operative Ebene – Instandhalter:innen / Techniker:innen

Zielgruppe	<i>Instandhalter:innen und Techniker:innen mit direktem Arbeitsalltag in der Instandhaltung</i>
Erkenntnisziel	<i>Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Welche Aufgaben entstehen neben der direkten Anlagenarbeit? Wo könnte digitale Unterstützung helfen?</i>

EINSTIEG | ca. 5 Minuten

Begrüßung & Einleitung (vom Interviewer vorzulesen):

„Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und untersuche, wie die Arbeit in der Instandhaltung durch digitale Lösungen besser unterstützt werden kann. Ich würde gerne wissen, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht und was Sie sich wünschen würden. Das Gespräch wird mit Ihrer Erlaubnis aufgezeichnet.“

FA1: Können Sie mir erzählen, was Sie bei der Arbeit so machen und wie ein normaler Tag abläuft?

- → Was sind Ihre Hauptaufgaben?
- → Wie lange sind Sie schon in diesem Bereich tätig?

BLOCK 1: Allgemeine Tätigkeiten & Zeitaufwand | ca. 10 Minuten

FA2: Was für Aufgaben erledigen Sie alles so im Laufe eines Arbeitstages?

- → Gibt es Aufgaben, die viel Zeit kosten?

FA3: Empfinden Sie es als Problem, dass manche dieser Aufgaben viel Zeit in Anspruch nehmen?

- → Was würden Sie sich wünschen, das einfacher gehen würde?

FA4: Wie läuft die Dokumentation bei Ihnen ab?

- → Nutzen Sie dafür ein System oder eher Papier?
- → Ist das aufwendig?

BLOCK 2: Probleme und Schwachstellen | ca. 8 Minuten

FA5: Haben Sie schon einmal eine Situation erlebt, in der etwas länger gedauert hat als nötig? Was war da der Grund?

- → War eine Information nicht verfügbar oder schwer zu finden?

FA6: Gibt es Aufgaben, bei denen Informationen aus verschiedenen Stellen zusammengesucht werden müssen?

- → Welche Systeme sind das?
- → Ist das oft nötig?

FA7: Kommt es vor, dass dieselbe Information mehrfach eingegeben werden muss?

- → Warum ist das so?

FA8: Finden Sie, dass die Kommunikation und Abstimmung mit Kolleg:innen oder anderen Abteilungen gut funktioniert?

- → Was könnte hier besser sein?

BLOCK 3: Digitale Werkzeuge und Wünsche | ca. 10 Minuten

FA9: Welche digitalen Tools oder Systeme nutzen Sie bei der Arbeit?

- → Was funktioniert gut, was weniger?
- → Gibt es Tools, die Sie eigentlich nicht nutzen? Warum nicht?

FA10: Können Sie sich vorstellen, dass ein digitales System Ihnen bei bestimmten Aufgaben hilft?

- → Bei welchen Aufgaben wäre das besonders hilfreich?
- → Was müsste das System können?

FA11: Denken Sie, dass digitale Assistenten in der Instandhaltung sinnvoll sind?

- → Gibt es auch Bereiche, wo Sie das eher kritisch sehen?

BLOCK 4: Akzeptanz neuer Tools | ca. 8 Minuten

FA12: Wie stehen Sie generell neuen digitalen Tools gegenüber, die in Ihrem Betrieb eingeführt werden?

- → Haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen gemacht?

FA13: Was müsste bei der Einführung eines neuen Tools unbedingt berücksichtigt werden, damit Sie es auch wirklich nutzen?

- → Wie wichtig ist Schulung?
- → Würde es helfen, wenn Kolleg:innen das Tool gut finden?

ABSCHLUSS | ca. 4 Minuten

FA14: Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern – was wäre das?

„Gibt es noch etwas, das ich nicht angesprochen habe und das aus Ihrer Sicht wichtig wäre?“

„Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen!“

Leitfaden B

Führungsebene – Meister:innen / Instandhaltungsleiter:innen

Zielgruppe	<i>Instandhaltungsleiter:innen, Meister:innen, Digitalisierungsverantwortliche</i>
Erkenntnisziel	<i>Wie wird die Arbeit des Teams wahrgenommen? Welche Kapazitätsprobleme gibt es? Was sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Digitalisierung?</i>

EINSTIEG | ca. 5 Minuten

Begrüßung & Einleitung (vom Interviewer vorzulesen):

„Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich untersuche in meiner Masterarbeit, wie die Instandhaltung durch digitale Lösungen besser unterstützt werden kann. Mich interessiert besonders Ihre Einschätzung als Führungskraft. Das Gespräch wird vertraulich behandelt.“

FB1: Können Sie kurz Ihre Rolle und Ihren Aufgabenbereich beschreiben?

- → *Wie viele Mitarbeitende sind in Ihrem Team?*
- → *Wie ist der Kontakt zum operativen Team im Alltag?*

BLOCK 1: Kapazität und Auslastung | ca. 10 Minuten

FB2: Welche Aufgaben neben der direkten Anlagenarbeit beobachten Sie bei Ihrem Team am häufigsten?

- → *Nehmen diese Aufgaben Ihrer Meinung nach viel Zeit in Anspruch?*
- → *Haben Sie das Gefühl, dass das ein Problem ist?*

FB3: Glauben Sie, dass ein Teil der Kapazität Ihres Teams durch vermeidbare Aufgaben gebunden wird?

- → *Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?*

FB4: Gibt es Stellen, an denen Informationen fehlen oder schwer zugänglich sind und das zu Verzögerungen führt?

- → *Wo passiert das am häufigsten?*

BLOCK 2: Daten und Transparenz | ca. 8 Minuten

FB5: Welche Daten und Kennzahlen nutzen Sie heute für die Steuerung Ihrer Instandhaltung?

- → *Reichen diese aus?*
- → *Was fehlt Ihnen?*

FB6: Würde es helfen, wenn Sie bessere Informationen über den Zeitaufwand Ihres Teams für verschiedene Aufgaben hätten?

- → *Was würden Sie damit machen?*

BLOCK 3: Digitale Unterstützung | ca. 10 Minuten

FB7: Welche digitalen Tools setzen Sie heute in der Instandhaltung ein?

- → *Was funktioniert gut, was nicht?*
- → *Gibt es Bereiche, die noch gar nicht digital unterstützt sind?*

FB8: Wenn Sie neue digitale Lösungen einführen könnten – in welchem Bereich würden Sie anfangen?

- → *Warum dort?*

FB9: Gibt es Bereiche in der Instandhaltung, wo Sie digitale Unterstützung eher kritisch sehen?

- → *Was sind Ihre Bedenken?*

BLOCK 4: Einführung und Veränderungsmanagement | ca. 8 Minuten

FB10: Was sind Ihrer Erfahrung nach die wichtigsten Faktoren, damit neue digitale Tools im Team auch wirklich genutzt werden?

- → *Wie wichtig sind Schulung, Einbindung der Mitarbeitenden, Nutzerfreundlichkeit?*

FB11: Wie gehen Sie als Führungskraft mit Widerständen gegen neue Systeme um?

- → *Was hat in der Vergangenheit funktioniert, was nicht?*

FB12: Wie verhindern Sie, dass neue digitale Tools als Kontrollinstrument wahrgenommen werden?

- → *Ist das in Ihrem Team schon ein Thema gewesen?*

ABSCHLUSS | ca. 4 Minuten

FB13: Was ist aus Ihrer Sicht das größte ungenutzte Potenzial bei der digitalen Unterstützung Ihrer Instandhaltung?

„Gibt es noch etwas, das ich nicht angesprochen habe und das aus Ihrer Sicht wichtig wäre?“

„Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre offenen Einschätzungen!“

Hinweise zur Auswertung

Vorläufiges Kategoriensystem

Die folgende Kategorisierung dient als erster Orientierungsrahmen und ist noch nicht abschließend. Die Zuordnung einzelner Fragen zu den Kategorien wird im Rahmen der Pilotinterviews überprüft und angepasst.

Vorläufige Hauptkategorie	Anmerkungen / offene Fragen
K1 – Allgemeine Tätigkeiten und Zeitaufwand	<i>Abgrenzung zu direkter Anlagenarbeit noch zu präzisieren</i>
K2 – Problemstellen und Medienbücher	<i>Unklar, ob ausreichend zwischen organisatorischen und technischen Problemen unterschieden wird</i>
K3 – Potenziale digitaler Unterstützung	<i>Kategorie möglicherweise zu weit gefasst; Aufteilung prüfen</i>
K4 – Akzeptanz und Einführungsbedingungen	<i>Unterkategorien noch nicht definiert</i>

Erste Hinweise zur Gesprächsführung

Offene Fragen bevorzugen und Raum für Erzählungen lassen.

Konkrete Beispiele nachfragen, wenn Antworten zu allgemein bleiben.

Eigene Meinungen zurückhalten und nicht werten.

Auf Zeiteinhaltung achten – die Blöcke können je nach Gesprächsverlauf kürzer oder länger ausfallen.